

ESHQOBIL SHUKUR IJODIDA TUSHKUNLIK HAYRONLIGI**Abdurahmonova Uldona Abdujapbarovna****Alisher Navoiy nomidagi****Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsent v.b.****E-mail: uldana.abdurahmonova@mail.ru****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606532>**

Annotatsiya Ushbu maqolada Eshqobil Shukur she'riyatidagi tushkunlik hayronligi shoirning "Tanazzul", "Ikki dunyo oralig'idagi qofiyasiz tushlar", "Hijron dardi" she'ri va "Ikki dunyo oralig'idagi qofiyasiz tushlar" turkumidagi she'rlarda "tushlarning sayoq burji", "shaytondan tarqagan la'nati kuchuk izi", "yulib tashlanayotgan tirnoq", "uchib-ko'chib borayotgan xaroba uy" kabi obrazlar ham ijodiy shaxsiyatida kechgan hayrat jarayonining quyi bosqichlaridan biri bo'lgan ruhan-fikran dovdirash holati tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: tushkunlik, obraz, timsol, o'zak ramz, ruhiy holat, iymon, hijron, afsurdahollik, ijodiy-ruhiy jarayon, gradatsiya.

Inson hamisha ozodlikka, ijodkorlikka, novatorlikka, innovatsiyaga intilar ekan, bunda birgina istak – o'zini ozod ko'rish maqsadi bo'ladi. Tushkunlik – ayni shu ijodiy ozodlik yo'lidagi yiqilish, o'zi chiqmoqchi bo'lgan ruhiy cho'qqiga yetolmay qulash demak. Tushkunlik – bu ruhiy isitma aslida. Bunda odamning ko'ziga bu yorug' dunyodagi barcha narsa behuda bo'lib tuyuladi, hayotning o'zi bema'ni bir yovuzlik bo'lib ko'rinadi. Inson ruhini afsurdahollik qamrab oladi.

Bu ruhiy holat ko'p ijodkorlarga tanish yo'l va aytish mumkinki, qalb tebranishlarining o'z qolipiga sig'may qolishi yoki bir o'zanda turg'un bo'lishi juda murakkab, nozik jarayon. Murakkabligi – tushkunlik botqog'idan chiqolmaslikda (adabiyot tarixida misollar juda ko'p bunga), nozikligi – so'z vodiysida adashib qolishda (bunga ham misollar yetarli). Alber Kamyu "Yozish – bu tanlay olish salohiyatidir"¹, deb bejiz ta'kidlamagan. "San'atkor dunyoni o'z tushunchasidan kelib chiqib quradi" (A.Kamyu)².

Biroq tushkunlikni yengmay turib, iymonga kelib bo'lmaydi. Tushkunlik – iymonni yemiruvchi zang, o'z navbatida, iymon kuchli-mustahkam bo'lganda tushkunlik chekinadi. Iste'dodli Eshqobil Shukur she'rlarini kuzatsak, shoir ijodida ham bir muddat ayni shu "ruhiy isitma" davri kechganiga, bunda ijodkor qalbi yangi-yangi manzillar izlaganiga guvoh bo'lamiz. Shoirning "so'zlar qaltiraydi bo'g'zimda, ko'zlarimda muzlaydi humoy//Hali darz yemagan ko'ksimda chil-chil sinib ketar oy"³ satrlari ham buni dalillaydi:

*"Ma'zur yo'qdir mening tilimda,
Asos ham yo'q endi kurashga.
Muhabbatim mahkum o'limga,
Men esa, mahkumman yashashga".*

Bu ijodiy-ruhiy jarayonning yana bir o'ziga xos motivi – fikran dovdirash (dovdirash, tong qolish ham hayratning bir bosqichi!) holati "Tanazzul"⁴, "Ikki dunyo oralig'idagi qofiyasiz

¹Alber Kamyu. Isyon va uslub (esse).<https://ziyouz.uz/jahon-nasri/alber-kamyu/alber-kamyu-isyon-va-uslub-esse/>

²O'sha manba.

³Eshqobil Shukur. Hamal ayvoni. – T.: Sharq, 2002. – B. 156.

⁴O'sha manba. – B. 228.

tushlar”⁵ kabi turkumlardagi she’rlarda namoyon bo’ladi. “Men” tajribasi”da insonni – inson, shaxsni – shaxs sifatida belgilaydigan “men” ne’matiga “hayotning shoh tomiri”⁶, deya ta’rif beriladi va odamzot faqat bugun bilan o’ralashib qolsa, uning kechasi (tarixi) va ertasi (kelajagi) sabil (egasiz) ketishi (qolishi emas, ketishi!) aytilarkan, o’tmishi va ertasi tashlab ketgan, tuyg’ularini boy bergan, o’z menini – shaxs sifatidagi qiyofasini yo’qotgan kimsa shunchaki bir tanadan iborat gavda ekaniga, bir shaxs fojiasi – millat fojiasini ham timsollashi mumkinligiga ishora etiladi:

*“Dardlar, xotiralar quvg’indi, daydi,
Tuyg’ular egasi o’lib dovdidir.
Vatan devorlarin tagin kovlaydi
Ichida “Men”i yo’q gavdalar”⁷.*

Bunda “Vatan” tushunchasi o’z ma’nosida yurt, zamin, qo’nalg’ani, majoziy ma’noda qalb-ko’ngilni ham anglatadi. Ayni shunday tushkunlik tegirmonida inson sinovdan o’tadi, o’z “men”ini tanish, o’z shaxsini topish, o’zini anglash uchun ham bu ruhiy imtihon tabiiy zaruratdir.

“Ikki dunyo oralig’idagi qofiyasiz tushlar” turkumidagi she’rlarda “tushlarning sayoq burji”, “shaytondan tarqagan la’nati kuchuk izi”⁸, “yulib tashlanayotgan tirnoq”⁹, “uchib-ko’chib borayotgan xaroba uy”¹⁰ kabi obrazlar ham shoir ijodiy shaxsiyatida kechgan hayrat jarayonining quyi bosqichlaridan biri bo’lgan ruhan-fikran dovdirash holatining badiiy in’ikosidir.

Bu singari she’rlarda gradatsiya (lirik qahramon tuyg’u-kechinmalarining izchil kuchayib borishi) ko’proq uchraydi va ularda tuyg’ular susayib borishi bilan mazmun kuchayib borishi kuzatiladi. “Ey dil, qayoqqa?” so’rog’i refren bo’lib kelgan mazkur she’rdagi “jahonga sig’masak, uyga sig’masak, na-da gul bo’loldik, na o’t, na kesak” satrlari ham bunga dalil:

*“Saxtiyon sahroda holimiz xarob,
Qayoqqa ketarmiz, ey dil, qayoqqa?
Karvon xoki turob – tevarak sarob,
Qayoqqa ketarmiz, ey dil, qayoqqa?”¹¹*

Yoki “Hijron dardi” she’ri¹²da “yalang’och dard” bilan “qahrabo qahraton”, “sarg’aygan saraton”, “yarador xazon” obrazlari bor-u, bahor tasviri yo’q. Umr yo’llarida uch fasl¹³ aylanarkan, qor – “turnalardan qolgan ko’zlar”, qum – “qarg’alardan qolgan qorlar”, xazon – “laylaklardan qolgan quyosh” tarzida tamsillanadi. Bu zohiran o’zaro ma’noviy qarshilantirishdek tuyulsa-da, she’r so’ngidagi “Yurakni kiyib ol, yalang’och dardim/Qushlardan qolgan tor osmonni kiygin” satridan ko’ngilning uch fasli o’zaro bir uyg’un tartibda, o’z arobir-birining batnida paydo bo’lib, bir-biriga o’rin beribharakatlanayotganini, ammo yurakni – “tor

⁵ Eshqobil Shukur. Yashil qushlar. – T.: Yozuvchi, 1995. – B. 62–63.

⁶ Eshqobil Shukur. Tungi gullar. – T.: Yosh gvardiya, 1989. – B. 34.

⁷ O’sha manba.

⁸ Eshqobil Shukur. Yashil qushlar. – T.: Yozuvchi, 1995. – B. 62–63.

⁹ O’sha manba. – B. 62.

¹⁰ O’sha manba.

¹¹ Eshqobil Shukur. Hamal ayvoni. – T.: Sharq, 2002. – B. 158.

¹² Eshqobil Shukur. Tungi gullar. – T.: Yosh gvardiya, 1989. – B. 40.

¹³ O’sha manba.

osmon”ni “kiyib oladigan” dardga, qalbga ko’klam tarovati (yangilanish, yasharish) yetishmayotganini anglaymiz.

Xulosa qilib aytganda, bahor hukmronligi uchun qish qanchalik tabiiy zarurat bo’lsa, taslimlik uchun ham tushkunlik shu qadar lozim, bosib o’tilishi shart bo’lgan bosqich edi. Shu bois ham Eshqobil Shukur ijodiy shaxsiyatidagi taslimlik holini aynan tushkunlik, afsurdahollik batnida ko’kargan nihol deyishga asos yetarlidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Navqiron davra. Eshqobil Shukur. Yurakni o’rganish. – T.: G’afur G’ulom, 1984.
2. Eshqobil Shukur. Sochlari sumbul-sumbul. – T.: Adabiyot va san’at, 1988.
3. Eshqobil Shukur. Tungi gullar. – T.: Yosh gvardiya, 1989.
4. Eshqobil Shukur. Yashil qushlar. – T.: Yozuvchi, 1995.
5. Eshqobil Shukur. Hamal ayvoni. – T.: Sharq, 2002.
6. Eshqobil Shukur. Ko’z yumib ko’rganlarim. – T.: Akademnashr, 2013.
7. Eshqobil Shukur. Akam kelyapti. / Yoshlik, 2018. 7-son.